

EI LADRILLO Y LA ESTRUCTURA EN LA ARQUITECTURA DE PAYSSÉ Y LORENTE

Martin Gonzalez Luz

Doctor Arquitecto

Universidad do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS)

Rua Cel. Bordini, 1130, ap.504
Bairro Auxiliadora – Cep: 90440-003
Porto Alegre – RS – Brasil
Cel.8140.5279
Fax: 3346.5595
martingonzalezluz@hotmail.com

EL LADRILLO Y LA ESTRUCTURA EN LA ARQUITECTURA DE PAYSSÉ Y LORENTE.

Palabras-clave: *modernidad, ladrillo, estructura.*

El objeto del presente trabajo es adentrarnos en la arquitectura moderna uruguaya por medio de dos arquitectos, Rafael Lorente Escudero (1907-92), y Mario Payssé Reyes (1913-88). Representantes de uno de los momentos más singulares de la arquitectura uruguaya – los años cincuenta - , Payssé y Lorente, se caracterizan por sus trayectorias arquitectónicas congruentes que proceden no obstante de perfiles distintos.

Con perfiles bien definidos, Payssé constituye un ejemplo de cómo se puede compatibilizar una extensa labor docente con una producción arquitectónica rigurosa; del mismo modo, Lorente constituye un ejemplo de cómo desde la práctica, es posible ser fiel a los principios de la modernidad.

La obra con ladrillo aparente, es decir, la obra vista, por su reiterada utilización ejerce un papel importante en las obras de Payssé y de Lorente. Este material es relevante, no solamente en la obra de estos arquitectos, sino también en gran parte de la producción arquitectónica uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Señalados por la crítica arquitectónica historicista uruguaya, como “pioneros” de una arquitectura “ladrillera”, sus nombres aparecen conjuntamente con otros como el del arquitecto Ernesto Leborgne o el del ingeniero Eladio Dieste.

Al propósito de resaltar el empleo y la valorización de las propiedades del ladrillo por parte de los arquitectos, se suma el interés de verificar la relación de este material y el aspecto estructural en las obras. El objetivo es lograr una aproximación al hecho arquitectónico, verificando cómo los arquitectos plantean el aspecto estructural, qué grado de relevancia asumen en los distintos programas, y por último, cómo interactúan el ladrillo y la estructura.

El ladrillo trasciende el rol del elemento constructivo, para incorporar también componentes conceptuales vinculados a movimientos culturales propios de este período. Efectivamente, a partir de 1950 aproximadamente, ocurren importantes cambios en el panorama de la arquitectura uruguaya. Nuevas propuestas en el escenario internacional, como la obra de Alvar Aalto, de Jacobsen, o del Le Corbusier tardío, de Ronchamp, o de la Tourette, y el pensamiento y la obra de Joaquín Torres-García, en el plano nacional, colaboran en la difusión de una determinante cultural, que de alguna forma procura la identidad para una mejor arquitectura para Uruguay.

Con la afirmación de los nuevos arquitectos, de la llamada tercera generación, cabe a estos concretar las nuevas intenciones y los cambios necesarios en esta búsqueda de la moderna arquitectura uruguaya; y de Payssé Reyes a Lorente Escudero, o de Ernesto Leborgne a Eladio Dieste, el ladrillo pasa a ser un material distinguido en sus obras. Despiezo, fragmentación, color, calidez y textura, explotan las posibilidades del material y del conjunto. Una volumetría de planos perforados, confirman la opción de los nuevos proyectos por la masa, y no por la línea. Y esta nueva arquitectura “ladrillera”, dentro de una nueva modernidad nacional, utiliza el ladrillo en diversos programas; desde viviendas unifamiliares, hasta programas tan

diferenciados como es el caso del Banco de Previsión Social (1957) de Payssé o el AEBU de Lorente (Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay, 1964).

Abstract

The brick and the structure in the architecture of Payssé and Lorente

Keywords: *modernity, brick, structure.*

The purpose of the present work is to explore Uruguayan Modernist architecture through the work of two architects, Rafael Lorente Escudero (1907-92) and Mario Payssé Reyes (1913-88). Representing one of the most unique moments in Uruguayan architecture – the 1950's – Payssé and Lorente are characterized by their architectonically congruent paths, which nevertheless, evolve from two distinct profiles.

With well-defined profiles, Payssé is an example of how to reconcile an extensive teaching a rigorous architectural production, likewise, Lorente is an example of how from practice, it is possible to be faithful to the principles of modernity.

The apparent brick work, brick seen, for his repeated use plays an important role in the works of Payssé and Lorente. This material is relevant, not only in the work of these architects, but also in much of the Uruguayan architectural production from the second half of the twentieth century. Identified by Uruguayan historicist architectural criticism as "pioneers" architecture "bricked" their names appear together with other like Ernesto Leborgne architect or engineer Eladio Dieste.

In order to highlight the use and recovery of the properties of brick by architects is the interest of verifying the relationship between this material and the structural aspect in the works. The objective is to approximate the architectural fact, verifying how architects raise the structural aspect, what degree of importance assumed in the various programs, and finally, how they interact and brick structure.

The brick transcends the role of building components, to also incorporate conceptual components associated cultural movements typical of this period. Indeed, from about 1950, significant changes occur in the Uruguayan architecture scene. New proposals on the international stage, as the work of Alvar Aalto, Jacobsen, or the later works of Le Corbusier like Ronchamp, or Tourette, and the thought and work of Joaquin Torres-Garcia, at the national level collaborating in the dissemination of a cultural determinant, that somehow the identity seeks to better architecture for Uruguay.

With the affirmation of the new architects called of the third generation, fits these define new intentions and necessary changes in this search of the modern architecture Uruguayan; and from Payssé Reyes to Lorente Escudero or from Ernesto Legborne to Eladio Dieste, the brick becomes distinction material in his works. Cutting, fragmentation, color, warmth and texture, exploiting the possibilities of the material and the whole. A perforated flat volumetric confirm the choice of new projects by the mass, not the line. And this new architecture "brick" into a new national modernity, used the brick in various programs; from single family homes to programs as distinct as in the case of Social Security Bank (1957) Payssé or AEBU of Lorente (Association of Bank Employees of Uruguay, 1964).

EI LADRILLO Y LA ESTRUCTURA EN LA ARQUITECTURA DE PAYSSÉ Y LORENTE.

La obra con ladrillo aparente, es decir, la obra vista, por su reiterada utilización ejerce un papel importante en las obras de Payssé y de Lorente. Este material es relevante, no solamente en la obra de estos arquitectos, sino también en gran parte de la producción arquitectónica uruguaya de la segunda mitad del siglo XX. Señalados por la crítica arquitectónica historicista uruguaya, como “pioneros” de una arquitectura “ladrillera”, sus nombres aparecen conjuntamente con otros como el del arquitecto Ernesto Leborgne o el del ingeniero Eladio Dieste.

Al propósito de adentrarnos en estas obras, en las que se resalta la valorización de las propiedades del ladrillo por parte de los arquitectos Payssé y Lorente, paralelamente a sus distintas formas de empleo, se suma el interés de verificar la relación de este material y el aspecto estructural en las obras. El objetivo es lograr una aproximación a éstas, al hecho arquitectónico, verificando cómo los arquitectos plantean el aspecto estructural, qué grado de relevancia asumen en los distintos programas, y por último, cómo interactúan el ladrillo y la estructura.

El ladrillo trasciende el rol del elemento constructivo, para incorporar también componentes conceptuales vinculados a movimientos culturales propios de este período. Efectivamente, es a partir de 1950 aproximadamente, cuando ocurren importantes cambios en el panorama de la arquitectura uruguaya. Nuevas propuestas en el escenario internacional, como la obra de Alvar Aalto, de Jacobsen, o del Le Corbusier tardío, de Ronchamp, o de la Tourette, y el pensamiento y la obra de Joaquín Torres-García, en el plano nacional, colaboran en la difusión de una determinante cultural, que de alguna forma procura la identidad para una mejor arquitectura para Uruguay.

Con la afirmación de los nuevos arquitectos, de la llamada tercera generación, cabe a estos concretar las nuevas intenciones y los cambios necesarios en esta búsqueda de la moderna arquitectura uruguaya; y de Payssé Reyes a Lorente Escudero, o de Ernesto Leborgne a Eladio Dieste, el ladrillo pasa a ser un material distinguido en sus obras. Despiezo, fragmentación, color, calidez y textura, explotan las posibilidades del material y del conjunto. Una volumetría de planos perforados, confirman la opción de los nuevos proyectos por la masa, y no por la línea. Y esta nueva arquitectura “ladrillera”, dentro de una nueva modernidad nacional, utiliza el ladrillo en diversos programas; desde viviendas unifamiliares, hasta programas tan diferenciados como es el caso del Banco de Previsión Social y el AEBU.

En una explicación objetiva, el ladrillo es un material versátil que permite ensayar diferentes lenguajes y programas arquitectónicos; y por sus excelentes cualidades intrínsecas, así como por su capacidad de adaptación y complementación con otras técnicas constructivas, se tornó un material de uso extensivo.

El tradicional ladrillo de campo producido en Uruguay es un elemento paralelepípedo macizo, constituido por tierra arcillosa bien preparada y materia orgánica, y cocido en horno de campo. La liga más utilizada es el abono y el aserrín, pudiendo incorporar otros elementos como la cuerina, o la cáscara de arroz entre otros. Su masa es homogénea, bien cocida, y produce al golpear dos piezas entre sí un característico sonido metálico. Su color puede variar del rojo, al anaranjado o plateado, y cuando se somete a la compresión, su resistencia media es de 150 Kg/cm². Su producción artesanal es una actividad desarrollada en diferentes lugares y en todos los departamentos del país desde hace muchas décadas, y aún hoy se desarrolla en condiciones de aislamiento social y productivo, con un alto grado de informalidad en esta fase, pero que tiene gran incidencia en el circuito formal de la construcción.

Lorente, como hombre de la construcción, también empleó el ladrillo, no amparado por un discurso arquitectónico, pero sí sobre la base de unos principios que atendían a la práctica profesional. Principios de economía, de sencillez, que plasman una arquitectura que busca lo esencial y que nace a partir del empleo de formas geométricas puras. Una arquitectura que se guía, sobre todo, por la lógica constructiva, y por la concepción artística de la arquitectura de Lorente. Aspectos que, conciliados, sin lugar a dudas estimularon a Lorente a valorar y comprender el abanico de posibilidades constructivas del empleo de este material, así como todo su potencial plástico.

Si en Lorente es su producción arquitectónica la que permite formar una lectura paulatina de su arquitectura, así como los valores intrínsecos a ella, en Payssé, además de su producción –obra-construida–, hay que resaltar, una vez más, que ésta se ratifica y se respalda permanentemente en su producción teórica.

En su libro *¿Donde estamos en Arquitectura?*, Payssé se cuestiona el porqué de la utilización del ladrillo, y cita a Spengler,¹ que afirma que se trata del primer material creado por la inteligencia humana, con el dominio sobre los cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego. Argumento que en cierto modo transcribe el profundo vínculo y arraigo de este material con el hombre, pero que verdaderamente no expresa las auténticas razones que conducen al arquitecto a emplearlo. En este sentido, Payssé describe una serie de razones (que se relacionan con aspectos económicos, de versatilidad, de funcionalidad, y de estética), por las cuales el ladrillo, a pesar de sus siglos de existencia, aún seguiría siendo un material con posibilidades de empleo. Según el arquitecto éstas serían: a) por ser un material casi totalmente nacional, materia prima y mano de obra, contemplando de esta forma el aspecto de la economía intrínseca del producto; b) es de apropiadas dimensiones y fácil adaptación a distintos usos en obra y variadas aplicaciones constructivas, como muros, tabiques, bóvedas, pavimentos, etc.; c) envejece bien (no así el revoque y ciertas piedras) y usado en doble tabique, no necesita recubrimiento; d) presenta un buen aspecto y color (complementario del verde de la naturaleza); e) es de inagotables

posibilidades estéticas y plásticas; f) es absorbente de la humedad: de altos valores higrométricos usado al natural o con pinturas permeables en interiores; g) es un buen absorbente acústico, y presenta una buena reacción al calor (material cocido y probado al fuego), y h) es un buen aislante térmico.

Termina su exposición sobre el ladrillo apuntando la importancia del factor humano en la construcción, aludiendo en su libro a una cita de Eladio Dieste: *“En mi país, –y seguramente en otros países iberoamericanos sucede lo mismo– hay una notable capacidad artesanal para la construcción en ladrillo (herencia de los constructores españoles e italianos). En el último pueblo encontraremos oficiales-albañiles tan hábiles como los mejores, que parecen llevar los ladrillos en la sangre; que sólo esperan que los sepamos guiar para hacer cosas que asombrarán. Lo racional, lo económico, lo verdaderamente utilitario es usar ese capital de notable eficiencia obrera y que tengamos en cuenta lo que sabe hacer la gente que ha de construir nuestras obras”*.²

Las cualidades ponderadas y los argumentos formulados por Payssé referentes a la utilización del ladrillo no hacen más que expresar una manera de pensar del arquitecto extensible al empleo de otros materiales, en la que valora el conocimiento de las cualidades propias de cada material. Aspecto que está en concordancia con la idea y la importancia que Payssé le otorga a una de sus premisas, de que el arquitecto debe saber ejecutar aquello que concibe. Es decir, la acción de construir, por la cuál Payssé sostiene: *“Pero hay que comprender que, ante todo, el arquitecto debe ser constructor antes que arquitecto (en la enseñanza tradicional o corriente sucede lo contrario; he aquí quizás, nuestro primer lastre); de aquí la necesidad de adquirir una sólida técnica, lo mismo que en cualquier arte u oficio. Y para dominar el oficio hay que conocer los materiales y sus posibilidades físicas, expresivas y económicas; y esto debe comprenderse y estimularse desde el principio;...”*.³

A esta postura, hay que sumarle uno de sus “cinco puntos” legado teórico, donde hace una referencia directa al empleo de los materiales: “uso de materiales simples en su natural aspecto y textura, empleando estos materiales como elementos expresivos de valoración del espacio y respetando sus limitaciones constructivas”; que repercute en otro de sus postulados: *“construcción lo más simple posible –sin alardes constructivos– haciendo uso, en lo mínimo posible, de diferentes materiales”*.

Estos aspectos se pueden comprobar plenamente en diferentes obras en las que el ladrillo es protagonista, como en el caso del Seminario Arquidiocesano de Montevideo (1952), localizado en las afueras de Toledo. Claridad, sencillez y economía fueron determinantes según el arquitecto para lograr la composición final del seminario, que presenta como aspectos más relevantes la cuestión climática y la implantación, la intercomunicación espacial y visual, junto con el sentido plástico. Con relación a este último aspecto, el ladrillo asume un valor significativo, además de ser el material empleado en la construcción del edificio, se torna en manos de artistas plásticos, y del

propio arquitecto (con la labor de hábiles albañiles), en el objeto que cumple con el cometido de integración de las artes en el seminario. El edificio de la iglesia, que se destaca por su altura en la composición del conjunto y por su significado, recibe las principales intervenciones. Se destaca inicialmente la fachada principal del templo. Una fachada trabajada, idealizada por Payssé, que recibe los nombres de los personajes (papas y santos) más importantes de la Historia de la Iglesia Católica. Realizado como un gran mural, los nombres aparecen escritos en bajorrelieve de obra vista. Los criterios compositivos de Payssé logran una fachada vibrante y equilibrada, armoniosa con el todo que la compone. Ésta se divide en seis franjas horizontales con tres alturas distintas; dos de estas alturas se repiten de forma intercalada, alternando la modulación y creando un ritmo en la fachada que se rompe con la última franja –la de mayor altura–, y que está en proporción áurea con la suma del mural.

Fig01: Payssé, Seminario Arquidiocesano de Montevideo, 1952

Con un criterio de construcción claro, Payssé demuestra la búsqueda de equilibrio por compensación, visible en cada una de las franjas, y en la totalidad de la fachada. Las escrituras se organizan dentro de cada una de las franjas horizontales, siguiendo un eje que es central a la fachada. Los pocos huecos de fachada que se abren disminuyen conforme aumenta la altura, y se disponen de forma que buscan el equilibrio de la composición, aproximándose al eje central a medida que suben. Por último, se resalta el orden del mensaje de Payssé, disponiendo los nombres de forma cronológica, situando en la base los nombres de los apóstoles (Tomás, Pedro, Pablo, etc.) los primeros católicos, la base de la Iglesia; y en la parte superior, los últimos papas, terminando con el papa vigente en su momento, Pío XII. Con el mismo carácter se realizó el campanario de la iglesia, desarrollando escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento en las

respectivas caras sur y norte; así como fuentes de hormigón y obra vista en los patios internos, como es el caso de la Fuente de los Teólogos.

Una vez en el interior del templo, se destaca la composición abstracta que compone la contrafachada, obra realizada por Horacio Torres. Realizada en obra vista, su composición geométrica abstracta recuerda a obras pictóricas de Joaquín Torres-García como estructura en color de 1930, composición tubular abstracta (1937), o estructura en color de 1942. La obra de Horacio Torres no solamente enriquece el espacio por su presencia, sino también dota el interior de la nave con una atmosfera singular al recibir la luz coloreada que entra desde las aberturas laterales y que se cuelga por sus ranuras verticales. Por último, aún relacionado con Horacio Torres, se destacan los grandes vitrales pensados para las fachadas laterales de la iglesia representando la "Vía Crucis", un arte constructivo, estructurado de resolución planista y colores contrastados que nunca se terminaron de completar.

La estructura del seminario, resuelta con un sistema porticado en hormigón armado, asume el protagonismo de esta obra imponiéndose incluso sobre la destacada relevancia del propio ladrillo. Esta estructura porticada establece un módulo que impone un ritmo constante en toda la composición del edificio; se refleja en la definición de las fachadas –donde se muestra claramente–, se acusa en los forjados y pilares de forma independiente al cerramiento. Sobre todo, la solución estructural es la que permite el cometido del programa, donde una de las esencias del proyecto que ya fue tratada es la intercomunicación espacial y visual entre los cinco grandes patios que articulan la composición. El planteo estructural crea un orden en todo el conjunto, le proporciona al edificio una unidad que se vigoriza con el papel que se le adjudica al ladrillo: el de cerramiento y plástico. Los huecos que genera la estructura son cerrados completamente o parcialmente –como en el caso de los antepechos– por ladrillos que en su colocación marcan un diseño, enfatizan una horizontalidad, o remarcan una verticalidad según las intenciones del arquitecto. La plasticidad del ladrillo no reside simplemente en su color y textura; como se comprueba en el seminario, aparece en el ladrillo empleado de canto en vertical ("o de pie"), o en el aparejo a sogas, o formando un mural abstracto, o con el valor de la palabra que le otorga Payssé, transmitiendo de forma directa su mensaje y utilizando medios propios de la arquitectura.

El hormigón, combinado con el ladrillo, crea una obra que se caracteriza por su sencillez, austeridad y economía. El sentido constructivo al que se refiere Payssé en esta obra hace referencia a un correcto empleo de los materiales (en especial el ladrillo), desde su elección, hasta su empleo constructivo y partido estético. Este carácter austero del edificio se encuentra en concordancia con el cometido de la propia construcción y el programa que alberga; donde la abstención y reclusión interior tienen un singular significado, y lo templado y moderado se tornan características consolidadas intrínsecas al seminario. Una construcción que refleja sinceridad

constructiva, empleo de pocos materiales y ninguna clase de alardes. A estas virtudes se agrega el sentido económico que el uso del ladrillo viabilizó, construido con mano de obra local, todos los materiales nacionales y plástica propia, según el propio Payssé probablemente haciendo referencia a todos estos aspectos; desde la labor de los artesanos ladrilleros locales, hasta la contribución de artistas plásticos con un arte constructivo basado en las ideas del maestro Torres-García. En suma, en el seminario se confirma la coherencia entre un concepto básico del arquitecto: “La sencillez es la principal virtud de la arquitectura”, y el objeto construido.

Fig02: Payssé, Seminario Arquidiocesano, fuente de los Teólogos, 1952

Esto también será confirmado en las obras menores de viviendas unifamiliares que proyectó y construyó durante la década del cincuenta en el barrio de Carrasco, tales como su propia vivienda, la “casa Payssé” (1954), la “vivienda con patio” (1958), la “vivienda en una planta” (1960), y la vivienda que proyectó adyacente a la suya en 1961. En estas casas, el color rojo del ladrillo y el verde de la naturaleza son los tonos dominantes. El ladrillo es utilizado para levantar paredes, para pavimentación, y hasta para lograr la integración plástica que desea Payssé, como es el caso de su vivienda, o de la respectiva vivienda contigua. Se resalta su plasticidad en la ejecución de bajorrelieves, fuentes e incluso esculturas como la concebida por el propio arquitecto para su vivienda. En esta última, Payssé emplea el material ensayando sus innumerables posibilidades y buscando su mayor expresividad; desde el diseño de la pavimentación en la zona patio, hasta su colocación en fachada. Así lo ilustra su disposición en el cerramiento exterior, sobre las vigas perimetrales el ladrillo se emplea de forma aplacada, de canto y en vertical, acentuando la

verticalidad de los pilares y de los huecos de fachada; ya dentro de la “caja”, el ladrillo se emplea acostado para diferenciar y marcar una horizontalidad en los paños enmarcados por los pórticos de hormigón. Con el mismo criterio emplea el ladrillo en la vivienda contigua (1961), resaltando este juego entre verticales y horizontales, diferenciando la volumetría de la vivienda, que se expresa con los pilares de fachada, con su coronamiento, que forma la caja externa, y lo que sucede internamente.

Fig03: Vivienda Payssé, 1954

En el interior de ambas viviendas Payssé también emplea el ladrillo visto, las paredes exteriores se realizan con un doble tabique con cámara de aire, proporcionando un aislamiento térmico, donde en algunos casos se esconde la carpintería metálica. Pintados de blanco, se diferencian del rojo que predomina en el exterior, y contrastan su textura y relieve con los paños lisos de los techos revocados.

La estructura de la vivienda Payssé es de hormigón armado con la presencia de algunos pilares metálicos. Aparece de forma clara en la obra y decisiva en la composición de la misma. Se hace evidente que la concepción de la estructura de la vivienda Payssé está presente en el génesis del proyecto, no solamente cumpliendo con su función primordial de sustentación como también contribuyendo con otros requisitos del orden estético y formal.

La proporción áurea, o la sección áurea, es la ley por la cual se dan las pautas de la estructura que define varios aspectos de la vivienda. La estructura se dispone en una malla que obedece a

un tipo que se repite, variando la distancia entre los ejes de pilares de fachada, donde se sitúan obedeciendo a una proporción progresiva.

Payssé revela la estructura, la acusa y despega de la vivienda los pilares de hormigón perimetrales que forman los pórticos y que definen los grandes huecos en la fachada. Este gesto se aprecia principalmente en planta baja, donde se constata esta acción o intención de independizar la estructura de los tabiques que conforman la vivienda. Aún en planta baja aparecen dos pilares metálicos, ubicados en proporción áurea con relación al patio, que aguantan el voladizo de la primera planta. La poca expresión de los pilares metálicos hace patente la intención de Payssé de que el patio configure un espacio libre, sin elementos estructurales.

Fig03: Vivienda Payssé, 1954

En la cubierta jardín, la estructura define el hueco donde se empotra la celosía del patio y al mismo tiempo delimita la posición del estudio de Payssé, por medio de una viga longitudinal que atraviesa la vivienda. Queda latente, pues, la relación existente entre la estructura y la proporción entre huecos y llenos de la vivienda, ya que la estructura da las pautas de la composición.

Del mismo modo ocurre con el planteamiento estructural en la vivienda adyacente (1961), donde la estructura se torna importante en la composición de la fachada y en la conformación de los espacios interiores y exteriores que crea el arquitecto. Nuevamente, la regla de oro que rige la estructura se torna una herramienta que corrobora la composición y armonía de la construcción.

En el caso de las otras dos viviendas (la vivienda con patio de 1958, y la vivienda en una planta de 1960, ambas ubicadas en el barrio de Carrasco), Payssé opta por otra solución estructural, con un planteo similar entre ambas. La estructura se basa en una cubierta plana resuelta con una losa de hormigón que se apoya sobre paredes portantes. Los tabiques de distribución interior no son inferiores a un espesor de 15 centímetros, colaborando con los tabiques perimetrales en la sustentación del peso de la cubierta.

Como excepción, en la denominada “vivienda de una planta” (1960), Payssé emplea la solución de un pilar metálico en la zona galería cuando el vano sobrepasa la solución estructural, acusando su presencia de forma clara y honesta. Este sector de la vivienda para el arquitecto no solamente se caracteriza por la función de separar y conectar los ambientes sociales de los íntimos, y ser una zona de paso; al abrir el vano de casi toda la zona de galería hacia el patio jardín, y prolongarla hacia el exterior, Payssé crea una zona que interactúa de forma directa con este espacio exterior sobre el cual se vuelcan varias dependencias de la vivienda, enfatiza esta relación de la vivienda con el jardín y crea una zona de estar en el mismo.

Aún en esta última vivienda, diferenciándola de la vivienda con patio (1958), Payssé acusa la viga superior que recibe la losa y resalta el acabado con este remate superior de la misma manera que distingue los dinteles de los huecos de fachada, dejando claro lo que es cada elemento constructivo. Ya en la vivienda con patio (1958), la obra vista envuelve todos los elementos, menos en determinadas zonas exteriores –como frente al estar– donde la losa-cubierta de hormigón vuela a lo largo de todo el estar, ofreciendo protección contra las intemperies.

Dentro de esta misma línea, Payssé proyecta en 1963 las viviendas superpuestas ubicadas en Malvín (Montevideo). La misma solución aplica en planta para las dos viviendas, con la creación de un acceso lateral, que permitió la resolución de la estructura por medio de muros portantes. Un edificio con una geometría pura, donde el ladrillo le concede al prisma una apariencia maciza en el que el estudio de las aberturas –relegando su alineamiento cartesiano, con una distribución aparentemente aleatoria– incrementa esta idea del plano perforado, valorizando la sencillez del volumen. Nuevamente, Payssé recurre al empleo del ladrillo de canto en vertical, en este caso, las últimas hileras de ladrillos marcan una barra horizontal en todo el perímetro que remata el edificio.

Fig04: Payssé, viviendas superpuestas, 1963

Ya en la obra de Lorente, la presencia del ladrillo aparece en las estaciones de servicio Ancap de los años cuarenta. En obras como la estación Ancap Arocena (1943), la estación Ancap Punta del Este (1944), o la estación Ancap de Br. Artigas (1945), el ladrillo no es tratado como material principal, sino que aparece conjuntamente con el empleo de la madera y la piedra, siendo en ocasiones empleado de forma mixta con la piedra, como en la estación Arocena. Aún así su expresión gana presencia y cierto protagonismo en los grandes pilares circulares que sustentan las cubiertas donde se ubican los reportajes, estableciendo un marcado contraste formal entre ambos, y explorando –en el caso de estas obras– tanto su función plástica como la estructural.

Cuando construye la vivienda “La Forêt” (1947) en Punta del Este, Lorente nortea su concepción hacia una estrecha relación del espacio interior y el exterior, y utiliza el ladrillo visto en casi la totalidad de la obra. Con muros externos dobles, el rojo del ladrillo y el verde de la naturaleza, ahora combinados con la piedra, asumen los tonos dominantes de la obra. La solución estructural de la vivienda se presenta de acorde con la sencillez de ésta. Su estructura se resolvió con paredes portantes y muros de piedra, como el muro de la chimenea o el muro del garaje. Sobre la fachada principal, se sustenta parte de la cubierta con el auxilio de pilares de madera ubicados en el porche, conjuntamente con los montantes del cerramiento del living-comedor.

Es apreciable cómo explora Lorente otros recursos de la estructura a favor de la composición de la obra –como en el caso del tejado– aprovechando aspectos funcionales. En la fachada sudoeste, donde se abre un hueco que conforma y organiza el patio de servicio, Lorente mantiene la línea de cubierta que vuela sobre la fachada dándole una continuidad a la línea horizontal de

cubierta y conservando el plano de tejado como un todo, dejando a la vista la estructura de madera empleada a manera de pérgola.

Fig05: Lorente, vivienda La Forêt, 1947

Pocos años después de la experiencia de La Forêt, en la vivienda Pérez Mackinnon (1950), el ladrillo vuelve aparecer, pero con menos intensidad.

Esta vivienda tiene como precedente la vivienda Castiglione (1948), con la cual comparte varios aspectos –principalmente en los acabados exteriores– que, especialmente en la vivienda Pérez Mackinnon, corroboran una imagen de precisión y claridad a la construcción.

Con un predominio del revoco pintado, tanto en los muros como en la cubierta que vuela, el material cerámico se hace presente en unos pocos paramentos verticales. Más precisamente en los muros de los lindes laterales del solar.

El que presenta una mayor notoriedad es el de la entrada, donde se ubica el porche. Sobre él se vuelcan los ambientes del estar social y del estar íntimo. Lorente, contrasta un acabado liso, una terminación casi perfecta con la textura reticulada, el color y la apariencia rústica que le proporciona la obra vista. Se orientan ciertas visuales de las zonas de estar hacia esta superficie de obra vista (señalada en planta como “muro trabajado”), donde existe un intercambio directo de los usos de los espacios interiores con los exteriores, y se emplea el material como elemento expresivo de valoración del espacio.

La estructura –en este caso también sin relevancia– se resuelve con una solución mixta, que utiliza pilares y paredes de carga sobre los cuales se apoya la losa de hormigón armado. La presencia de los pilares en el estar, de poca expresión, permite crear el ambiente de transparencia

e integración que pretende Lorente. De esta manera, la estructura se ajusta a las necesidades funcionales y espaciales de la vivienda.

Fig06: Lorente, vivienda Pérez Mackinnon, 1950

El empleo del ladrillo obra vista se reanuda con destaque en su obra en el proyecto de cinco viviendas de uso temporal ubicadas en el balneario Bella Vista entre 1955-57. La carencia de recursos en la zona, la utilización de una mano de obra local, de menor calificación, le conduce a procedimientos constructivos simples basados en el uso de muros portantes de ladrillo de campo, con algunos pilaretes de hormigón armado, e inclusive con cubiertas de quincha obtenida en bañados cercanos. En este sentido, se distingue la vivienda Chilabert, por su diferenciación en la solución estructural.

Fig07: Lorente, vivienda Bella Vista, 1955-57

Aún así todas presentan un lenguaje arquitectónico caracterizado por su humildad y sabiduría, que utiliza conscientemente un mínimo de recursos generando un lenguaje modesto e intemporal, que explota la textura y calidez del ladrillo, transmitiendo esta calidez al refugio del hombre, y usando los materiales con franqueza. Se huye de una ejecución excesivamente atildada y se apuesta por una forma de mayor viveza, con una vibración superficial producida por la ligeras variaciones en el tono de color, y la textura de los ladrillos.

En obras que se caracterizan por su gran porte, el ladrillo obra vista también obtiene reconocimiento y adquiere el rol de material principal; como se ha visto con el ejemplo del Seminario Arquidiocesano de Payssé.

Continuando con el arquitecto y dentro de esta magnitud de edificios, posteriormente se destaca claramente la obra del Banco de Previsión Social (1957), donde el ladrillo tiene un papel fundamental. Una vez más Payssé, fiel al uso del ladrillo de campo, busca explotar al máximo las posibilidades expresivas de este material, valorando su calidez, textura y color. Es el predominio del ladrillo, que aquí aparece combinado con el hormigón visto, el que contribuye para otorgarle al conjunto construido esta unidad palpable que presenta el edificio, además de transmitir una sensación de pesadez, proporcionándole una imagen maciza. Al mismo tiempo, esto le permite reafirmar el criterio de caja “vaciada” y de volúmenes puros perforados, aspectos que caracterizan la obra de Payssé.

Fig08: Payssé, Banco de Previsión Social, 1957

El vidrio y el hormigón son los otros dos materiales que se utilizan y ayudan a valorizar el equilibrio entre los segundos planos de fachada que se crean. La estructura de hormigón visto tiene un papel importante en la composición del edificio. Se acusa, pero no en su totalidad, y se manifiesta en el enriquecimiento espacial y en la definición de las fachadas. La estructura se destaca en casi todo el perímetro del edificio, a nivel del embasamiento, para luego desaparecer en su interior. Su relevancia se constata en la estructura porticada que enmarca las oficinas en la entrada principal, donde Payssé explota todo el potencial expresivo plástico y tectónico de la estructura de hormigón dejándola a la vista, como elemento de valoración del espacio. Entabla un diálogo entre el ladrillo (revestimiento) y el hormigón (estructura), que transcurre conforme la conveniencia de la propuesta arquitectónica; en momentos decisivos de la composición, enseña la estructura, y en otros crea el plano de ladrillo.

Fig09: Payssé, Banco de Previsión Social, 1957

La utilización del ladrillo por parte del Payssé va aún más lejos cuando, en colaboración con los ingenieros Eladio Dieste y Montañez, proyecta el Banco Popular (1965), donde este material no sólo es la terminación predominante en los paños de pared marcados por la estructura, sino por el cerramiento superior, compuesto por bóvedas de ladrillo armado que caracterizan espacialmente la obra.

La estructura modulada de pilares y vigas de hormigón sobresale creando nichos, en los cuales se instalan los equipamientos y reciben los tensores que contrarrestan el empuje de las bóvedas, ampliando el empleo de este material y adjudicándole una función estructural inusitada en sus obras.

Fig10: Payssé, Banco Popular, 1965

Otra obra de gran porte, donde se destaca el protagonismo del ladrillo como opción constructiva, es sin duda el edificio de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay – AEBU (1964), de Lorente. Trabajando básicamente con dos materiales, el revestimiento cerámico y el ladrillo rojo tradicional de campo, Lorente logra una uniformidad cromática en el edificio capaz de atar los distintos volúmenes de la composición, tornándola homogénea. Al mismo tiempo, la calidad de solidez que le concede el ladrillo establece una clara dicotomía, donde características opuestas, como peso y levedad, se confrontan permanentemente, como en el caso de las grandes terrazas rojas que se proyectan con arrojo. El embasamiento del edificio se reviste con plaquetas cerámicas en un tono marrón y el muro exterior, con plaquetas de color verde musgo, que en conjunto con el rojo quemado del ladrillo, confirman la opción por una paleta baja. La estructura de hormigón armado no desvela un aspecto relevante como expresión, se esconde y desaparece por detrás de los muros. El ladrillo en este caso es revestimiento y crea el plano macizo y la idea de volumen; el resquicio de estructura solamente aparece en los cantos de forjados, que son acusados en fachadas, pero aún así, revestidos con cerámica.

Fig11: Lorente, edificio del AEBU, 1964

Posteriormente, Lorente, en su trayectoria arquitectónica, intensifica el empleo del ladrillo en diversas obras. Lo utiliza con mesura en el conjunto habitacional de empleados de Ancap (1970), donde construye los cerramientos exteriores en muros dobles de ladrillo visto, combinándolo con estructura de hormigón armado: en la vivienda colectiva que construye en Punta Gorda sobre la Av. General Paz (1971), en la cual Lorente penetra más en la disposición del ladrillo en sus fachadas, utilizándolo en diversos despieces, sacándole de esta forma la mayor expresividad posible al material; o también cuando construye su vivienda propia en Carrasco (1979), una de sus últimas obras, compacta e introvertida, con muros dobles de ladrillo de campo visto, e interiormente muros pintados de blanco.

Fig12: Vivienda Lorente, 1979

El ladrillo obra vista sin lugar a dudas representa un material importante en la producción arquitectónica de Payssé y Lorente, y su empleo se incrementa justamente durante la década del cincuenta.

Aun así, mirando el repertorio arquitectónico de ambos arquitectos, este no se puede limitar a tal empleo. A lo largo del levantamiento de estos trabajos, donde es vital el empleo del ladrillo, se constata y se hace evidente que, tanto Payssé como Lorente, explotan en sus respectivas obras la textura y calidez del ladrillo, conjuntamente con la unidad que les proporciona; y esto lo transmiten al objeto de su quehacer arquitectónico, usando los materiales con franqueza, sin atestar sus fachadas e interiores con distintos tipos de materiales sin fundamentos.

Notas

¹ Oswald Spengler, filósofo alemán (1880-1936).

REYES, MARIO P., *¿Dónde estamos en Arquitectura?*, Con el auspicio de la Facultad de Arquitectura de Montevideo y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Montevideo, 1968, op.cit, p. 158.

² REYES, MARIO P., *¿Dónde estamos en Arquitectura?*, Con el auspicio de la Facultad de Arquitectura de Montevideo y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Montevideo, 1968, op.cit, p. 159.

³ REYES, MARIO P., *¿Dónde estamos en Arquitectura?*, Con el auspicio de la Facultad de Arquitectura de Montevideo y de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Montevideo, 1968, op.cit, p. 158.

Bibliografía:

ARANA, MARIANO; GARABELLI, LORENZO. *Arquitectura renovadora en Montevideo 1915-1940*. 2º Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1995.

ESTABLE, PERLA. *Aproximación a la obra de Mario Payssé Reyes*, Revista Elarqa: Generaciones del ladrillo I, Pioneros, n° 15, Ed. Dos Puntos, Montevideo, 1995.

MOURELLE, RAFAEL L.; BASCANS, RAMIRO. *Uruguay-Panorama de su arquitectura contemporánea*. Rev. Summa, n° 27, Buenos Aires, 1970.